

Е.С. ЗОТОВА

Человек в человеке: что это, если не оксюморон?*

Аннотация. Представлен обзор дискуссии, состоявшейся 20 марта 2025 г. на экономическом факультете МГУ в смешанном формате на всероссийском симпозиуме из цикла «Дискуссионные проблемы современной обществоведческой и экономической мысли» на тему «Человек в человеке: что это, если не оксюморон?».

Ключевые слова: экономика, постэкономика, цифровая экономика, цифровой мир, человек, постчеловек, посткапитализм, современное общество, традиционные ценности.

Abstract. The article presents an overview of the discussion held on March 20, 2025 at the Faculty of Economics of Lomonosov Moscow State University in a mixed format at the theoretical seminar «Discussion problems of modern social science and economic thought» on the topic «Man in man: what is it if it is not an oxymoron?»

Keywords: economy, posteconomy, digital economy, digital world, man, posthumanity, postcapitalism, modern society, traditional values.

УДК 330
ББК 65

20 марта 2025 г. на экономическом факультете МГУ имени М.В. Ломоносова в смешанном формате состоялся всероссийский симпозиум из цикла «Дискуссионные проблемы современной обществоведческой и экономической мысли» на тему «Человек в человеке: что это, если не оксюморон?». Организаторы — лаборатория философии хозяйства и научный совет «Центр общественных наук МГУ» — сформулировали вынесенные на рассмотрение аудитории проблемы следующим образом: «Остросюжетная постановка, но не неожиданная: человека все меньше и меньше в человеке, а чего же тогда в нем все больше и больше, кроме, разумеется, оксюморона?».

*Пример ссылки при цитировании материалов журнала: Зотова Е.С. Человек в человеке: что это, если не оксюморон? // Философия хозяйства. 2025. № 2. С. 281—294. DOI:

Во вступительном докладе д.э.н., профессор **Ю.М. Осипов** (экономический факультет МГУ) заметил: «Должен признаться, что объявленная тема, которую я сформулировал еще в ноябре прошлого года, явилась тогда как откровение, что я осознал даже не сразу, а по приближении сроков мероприятия и раздумываний по этому поводу. Тема уже в своей постановке, не говоря о ее раскрытии, мало что весьма остра, но и смыслово безгранична.

В самом деле, человек ли скрывается под оболочной личиной под названием “человек”? И вопрос тут не в том, хорош или плох этот скрывающийся “субъект”, вопрос вообще не в морали и не в образе поведения человека, а мораль и образ поведения человека, ох как разнообразны. Дело тут куда как проще и куда как сложнее: человек ли, повторяю, сидит в «человеке», а может, все-таки какое-то *иное* существо, от чего в названии симпозиума и употреблен «оксюморон».

Да, вроде бы природное существо, млекопитающее животное, даже и зверь, охотно охотящийся на себе подобных и их убивающий, даже ими ранее регулярно, а сейчас при случае, питающийся. В то же время это живое существо наделено сознанием, разумом, словом, языком, способностью именовать себя и окружающие вещи, иметь свое, именное представление об окружающем мире, творить что-либо природное и неприродное, свое, создавая свой мир, весьма и неприродный. Однако при этом, будучи существом и общественным и даже альтруистическим, человек мало что бывает эгоистом, так еще и тварью, мерзавцем, подлецом, негодяем, скотом, предателем, но это не все, еще и бесом, причем и вполне себе образованным, культурным — не без того, что-то даже творящим, включая, конечно, и антикультуру с антимиром. Разумеется, речь тут не в обсуждении и тем более не в осуждении человека, каков он, увы, есть, а, повторяю, человек ли это или все-таки ежели и не вполне, но достаточно для постановки сего вопроса, он *нечеловек*? Затем следует и другой вопрос, как раз уже о ментально-определятельном восприятии сего существа самим человеком, хотя бы о том восприятии, которое выработано (и стало фактически аксиоматическим) эпохой Возрождения и временем Просвещения, соответственно и эпохой-временем Гуманизма и Разума, преподанным многозначительно в школах и университетах.

Да, простые-де, хотя совсем при этом и не простые, а вовсе и не “де” — суперсложные, будто бы даже странные, но ведь совсем и не будто бы... страшные (sic!) вопросы. Однако мы все-таки ученые-гуманитарии, открыто и мужественно, аки хирурги, смотрящие на развернувшуюся вокруг реальность, или всего лишь зажмурившие глаза и остановившие ум, по Достоевскому, “твари дрожащие”?

Да, страшно, прямо как перед последней отчаянной или под не менее последней ковровой бомбежкой, однако не замечать и не говорить об остром, колючем и обжигающем актуальном вряд ли достойно. Судя по тематической реакции участников симпозиума, сия готовность говорить имеет место, а поэтому соберемся с духом и обсудим!».

В докладе «Человек как ночь мира» д.ф.н., профессор **Ф.И. Гиренок** (философский факультет МГУ) сказал: «Человек-ночь — это значит, что человек подчиняется не логике, а воображению, поэтому он действует не по убеждению, а по внушению. Следовательно, человек мыслящее, но не разумное существо. Если бы он был разумным, тогда на него можно было бы воздействовать при помощи слов. А так как человек — ночь мира, на него можно воздействовать при помощи аффектов, страхов и проч. Человек распространяет ночь по всему миру, так как он связан с темным сознанием, т. е. с сознанием, которое еще не получило признание в “я”». Докладчик отметил существование двух типов социальности: дневной тип он отнес к городу, ночной тип — к деревне. По мнению Ф.И. Гиренка, современное развитие общества идет к общинному способу организации жизни человека.

В своем докладе «Сильное сознание» д.ф.н., профессор, **Н.Н. Ростова** (философский факультет МГУ) обратила внимание на то, что оборот «человеческое в человеке» — не оксюморон, но указание на центральную проблему в философии. Вопрос «Что делает человека человеческим?» — не этический, но онтологический и антропологический. Если русская философия традиционно понимает человека в горизонте идеи возвышения над самим собой, обеспечивая этот горизонт Богом и понимая человека как микротеос, то европейская философия, различая *animalitas* и *humanitas* человека, видит существо человека в отношении к бытию, т. е. в опыте трансцендирования в отсутствии трансцендентного. Современная постгуманистическая линия в западной философии эмансипирует человечность от

человека и понимает ее как право, которое может быть передано на сторону. Таким образом, человек лишается своих онтологических привилегий, и любая точка мира наличного может обнаружить в себе более человечности, нежели человек. Профессор Ростова связала понимание человека с проблемой сознания и различила сильное и слабое сознание. Слабое сознание — это субъективность в отсутствии внутренней формы. Сильное сознание достигается опытом учреждения внутреннего закона и удерживания себя при нем. Человек нуждается в мощных внутренних скрепах, которые способны были бы удерживать вечно опрокидывающееся в хаос сознание человека. Мы можем говорить о слабых, деградирующих культурах, строящихся на опыте растабуирования, т. е. упразднения форм и буквально расчеловечивания, и о сильных культурах — способных учреждать сильные формы, различия и «линии непреодолимого». В связи с приведенным различием докладчик проанализировала фрагмент из романа Ф.М. Достоевского, в котором писатель обращается к проблеме отсутствия «сильной мысли» в современном мире.

Наступает новая «оксюморонная» реальность, заметил д.э.н., профессор **М.М. Гузев** (Волжский филиал ВолГУ), как в свое время пришла трехмерная геометрия Лобачевского, опровергшая устоявшиеся аксиомы, и эта реальность включает логически исключаящее одно другого. С человеком еще сложнее — он всегда был таким, просто на этом не акцентировалось внимание. Человек изменчив, он гуттаперчевый, он быстро переходит из одного состояния в другое, а сейчас к тому же стремительно эволюционирует в нейросетового робота. Поэтому есть основание предполагать, что ноосферный человек, к которому мы вроде бы идем, это не его будущее, а прошлое. А что же дальше? Постноосферный человек! Что это будет за человек? Видимо, еще не пришло время узнать, что, может, и к лучшему. Ясно одно — произошел Надлом цивилизации, а главное — Надлом в человеке.

Человек является многокомпонентным существом, сказал д.э.н., профессор **И.Г. Шевченко** (РАНХиГС при Президенте РФ). Наряду с биологической оболочкой-носителем (идеально приспособленной для функционирования в земных, агрессивных условиях) в нем наличествует и сознаниевая матрица метафизической природы.

В настоящее время происходит процесс ее вытеснения матрицей земной, цифровой природы. Для окончательного завершения

этого процесса происходит «зачистка носителя» (биологической оболочки человека) для новой — нечеловеческой — сущности.

Из сложившейся опасной ситуации у России имеется выход — наполнение понятия «русская православная цивилизация» практическим содержанием: сочетание эволюционного подхода развития производительных сил с планомерным началом, имплементация традиционных ценностей в практику хозяйственного строительства, национализация природной ренты, введение золотого рубля как альтернативы могуществу глобальной информационной системы американского доллара. Речь идет об особой общественной модели — православном социализме, который посредством гармоничного развития многоукладной экономики способен в долгосрочной перспективе остановить процесс деградации человека как разумного биологического вида, подчеркнул профессор Шевченко.

В своем выступлении к.э.н., профессор **В.В. Кашицын** (г. Новороссийск) отметил, что первое, что приходит в голову при идентификации человека в биосфере, это то, что качественно отличает его от окружающей флоры и фауны, т. е. мозг, сознание, социум и способность мыслить. И здесь обращает на себя внимание то, что вне зависимости от сложной, противоречивой гаммы трактовок и причинно-следственной подоплеки происхождения и развития человека, он — человек — объективно является существом общественным и социальным. Ибо мозг как источник, аттрактор, генератор и носитель сознания вне производительного общения и производного социума не возникает, не включается и не функционирует. То есть хозяйственное, производительное, позднее экономическое начало присутствует априори, сопровождает и воспроизводит человека изначально, с момента его возникновения.

По мере роста производительной силы, производительности труда, появления и гипертрофии прибавочного продукта, посредством появления и развития процесса разделения труда, связка «производство—потребление» усложняется фазами распределения и обмена в жизненном цикле продукта. В результате чего бытие хозяйствующего, производительного человека становится опосредованно общественным. И в человеке дихотомия «личное—общее (общественное)» обретает устойчивую социальную противоречивую системообразующую форму бытия. Однако мгновенное историко-эко-

номическое развитие товарно-денежного, рыночного начала посредством концентрации и централизации производства, распределения, обмена и потребления объективно приводит к возникновению и укоренению монопольного начала, что качественно меняет характер и мотивацию хозяйственной (экономической) деятельности, формирующей общество и человека. Рынок становится формой, монополия — содержанием. А классовое многообразие и относительно сбалансированное социальное бытие общества трансформируется, и общество обретает гомогенное, однородное состояние, тотально контролируемое монопольным началом (олигархия-государство и т. д.). И здесь многообразие общества и человека как важнейшее начало и аттрактор развития оказывается в подавленном и позднее в уничтожаемом состоянии. Научно-технический прогресс неумолимо способствует подавлению и уничтожению сначала сознания человека, а потом и его самого. Энтропия социума и общества сначала дает возможность контролировать, а затем и уничтожить то общее, что объединяет людей в социум и общество, т. е. человека в человеке.

Таким образом, человек в человеке есть продукт возникновения и развития социума, общий знаменатель, то деятельное общее начало, что рождает и стимулирует объединение людей в общество, единое динамическое целое. Отсюда дилемма: либо монополия как отношение уничтожает общество и его продукт — человека в человеке, либо реанимация общественного социального начала, поставив монополию под свой контроль (государство и т. д.), посредством новых смешанных институциональных форм, выводит человека-общество на новую историческую траекторию развития, подчеркнул профессор Кашицын.

В культуре и традициях русского, да и других народов мира, заметил д.мед.н., профессор **С.Н. Турищев** (г. Москва), всегда доминировали жизненные установки гуманистической направленности. Самыми оскорбительными и позорными были бесчестие, бессовестность, несправедливость, лживость, двуличие, лицемерие. В 1980—1990-е гг., при смене общественной формации и на фоне глобализации, эти святые принципы трансформировались и рассыпались. На первый план вышли: «если очень хочется — то можно»; «цель оправдывает средства» и т. п.

Такой «дуализм» в человеческой морали существовал извечно. С позиций естествознания человек — млекопитающее, хищник. Вся

жизнь человека — это воплощение основных инстинктов: самосохранения, размножения, захвата пищи и энергоносителей, ареалов обитания. Чтобы выжить, он вынужден приспосабливаться, принимать те условия, которые есть в данном обществе. Заслуга цивилизации в том, что она делает конкуренцию регулируемой, относительно безопасной для большинства. Если приветствуется успех любой ценой (обманом, силой, предательством), героизируется победитель-мошенник — очень многие перешагнут любые нравственные рамки и пойдут на все.

Идеальное в природе недостижимо, но стремиться к улучшению жизни надо. Кому и как это удастся — покажут события и время. Все зависит от «человеческого материала», сделал вывод профессор Турищев.

«Знает ли человек самого себя? — задалась вопросом д.ф.н., профессор **О.Р. Чепьюк** (ННГУ имени Н.И. Лобачевского, г. Нижний Новгород). — Способен ли заключить с высокой объективностью, что именно он о себе знает? А если и знает, то сколько в этом правды?» В познании субъект, заглянув в самого себя, даже очень глубоко заглянув, не увидит ничего иного, кроме самого познающего субъекта (А. Ухтомский). Потому что-либо объективно заключить о самом себе человек может в непрерывном диалоге с миром, в хозяйственном действии, деятельности (она же, по И. Канту, и есть определение человека). Деятельность же неразрывно связаны с Другими, — такими же, как «я», ищущими собственные проекции во внешнем мире, ибо внутренний мир дает им лишь отражение собственного намерения познания, и, возможно, не более того.

В механистическом мировоззрении представляемая картина замкнута и обречена на рассеяние: она есть отзеркаливание взаимных действий, отражающих намерений быть субъектом, но намерение, а не факт. Такой мир — вечный бег ради самого бега, и даже против самого себя, породивший современное «общество усталости» (Хан Бён-Чхоль). Но добавим к ней неуловимое, трансцендентное, бытийное Иное (Ю.М. Осипов), теплящееся внутри каждого, роднящее его с Другим по принципу «открытого окна» (Шеллинг). Другой во мне есть не только моя проекция движения, но и смыслов, сопровождаемых этим движением. Сколько смысла в нашем диалоге, в нашем взаимодействии с Другими, не механистического движения, но Смысла,

столько в нас обнаруживается человеческого. И столько же человеческого будет и в Другом. Принцип зеркала никто не отменял, подчеркнула профессор Чепьюк

Развитие социально-экономических систем всегда идет по спирали, заметила д.э.н., профессор **М.Л. Альпидовская** (Финансовый университет при Правительстве РФ). Каждый новый виток имеет срок жизни намного меньше предыдущего, что, в итоге, приведет к завершению жизненного цикла. Спираль скручивается в точку. Следовательно, эпоха посткапитализма реальна, но время ее жизнедеятельности весьма коротко. В каком-то смысле это конец цивилизации. Но, с другой стороны, нам не дано предопределить природу наступающего будущего теоретически. И, возможно, человек как биологический вид доживает последние столетия, десятилетия. Да и разумная деятельность, в случае выживания, в том виде, в каком мы ее осознаем, прекратит свое развитие.

Итак, «новая нормальность-ненормальность» предстанет перед нами в крайне нестационарном виде. И подтверждение этому две особенности. Первая: человек нового трансгуманистического будущего, будучи подвергнутым различным экспериментам инструментами геной инженерии, будет все время возвращаться к точке своего исходного равновесия, т. е. к человеку-нормальному. Следовательно, вмешательство в геном должно быть перманентным. Исчезнет редактирование — следующее поколение вернется к исходному положению. Налицо — отсутствие стационарности. Второе: социально расслоение также неустойчиво. Нормальное распределение будет трансформировано в бесконечный разрыв «сословий» по уровню потребления. Посткапитализм будущего (инклюзивный), продвигаемый сегодня правой надстройкой принципиально отличается от будущего планеты Земля, описываемого в одном из романов Ивана Ефремова. Все потребности будут удовлетворены исключительно ограничениями по месту в социальной и иерархии. Вспомним навязываемый уже более 15 лет безусловный базовый доход: или «вы ничего не будете иметь, но вы будете счастливы». Предлагаемый (и отчасти реализуемый) западный проект «нового дивного мира» хаотичен в пространстве с полным разрушением его структуры — таково заключение профессора Альпидовской.

Д.э.н., профессор **С.Г. Ковалев** (Санкт-Петербургский государственный экономический университет) в своем выступлении «Человек как самоотрицание» остановился на двух моментах поставленной проблемы. Во-первых, традиционный хозяйствующий человек социально эволюционирует под потребности нового миропорядка, становится его заложником и выражением его сути. То есть само общество формирует человека и из себя, и под себя, и для себя, и посредством себя, приспособлявая под цели и ценности социальной системы. Капитализм, обеспечивая свои потребности в работниках определенного типа, формировал человека экономического как в виде предпринимателей, ориентированных на обогащение, так и в виде наемных работников, ориентированных на экономическое выживание. Этот процесс наблюдается и сегодня, но на новом витке — формируется Homo digital. Если вектор эволюции общества цифровой, то становится цифровым и человек.

Правомерен вопрос: какого человека формирует посткапитализм? Любой новый строй, создавая свои производительные силы, по-своему отчуждает человека от предыдущих условий жизни: средств производства, результатов труда, распоряжения собственной жизнью и деятельностью, включая личностное самоформирование, саморазвитие. Налицо отрицание предыдущего человека последующим, но не в гегелевском смысле, по линии восходящего прогресса Мирового Духа — положительного отрицания, позитивного снятия, а в логике негативной диалектики Т. Адорно, диалектики отрицания Е. Линькова — по линии отрицательного снятия, распада, разрушения. Сегодня для социального бытия характерна отрицательная диалектика: как объективная, так и когнитивная, социально-конструируемая — формирование искусственного образа человеческого общества.

Пересаживание мирового глобального проекта как идеала, существующего в головах «проектировщика», в ткань человеческого социального бытия, общества, внедряемого в человека как тотальность, окаймляющая всю его социальную жизнь. Налицо не позитивное отрицание по вхождению в светлое будущее — через восходящее снятие настоящего, а отрицательное отрицание — через нисходящее снятие, выключающее, выхолащивающее в человеке человека, а в обществе общество. Проще говоря, индивидуальный человеческий разум — сознание, осознание — отчуждается: уходит непосредственно

из индивида — становится не его, не для него и развивается не им самим, уходит на иной, внешний, не подконтрольный ему уровень. Но не к Богу. Не просто искаженное сознание, а *обессознанивание*. В человека целенаправленно привносятся другими людьми, специализированными институтами новые, ранее не характерные для него черты. Его сознание становится для него тотально трансцендентным, переходит под внешнее управление, становится глубинно ему неподвластным — оно становится достоянием внешнего манипулятора сознания. Появляется новая идеократическая сфера, но не от Бога, а от части самих людей. Складывается новый человек, нужный для расчеловеченного общества массового потребления, клипового мышления, осваивающего цифровые технологии в регулировании жизнедеятельности.

Человек становится искусственно произведенным социальным продуктом генных и цифровых технологий. Социально-биологической модификацией, образованием, приспособленным жить, воспроизводиться в цифровой среде и своей деятельностью обеспечивать функционирование цифрового мира. Но, при этом, отчужденный от многих нравственно-культурных ценностей, нацеленный на голый рационализм. Становящийся частью цифрового мира, а цифровой мир — внутренним для человека, его вторым Я.

Говоря на тему «Человечество на линии раздела мира и антимира», к.т.н. **О.В. Доброчеев** (НИЦ «Курчатовский институт»), заметил, что три года назад русский мир, по мнению Ю.М. Осипова, разделился на две противоборствующие стороны: Россию и анти-Россию в лице Украины.

Состав противоборствующих сторон за прошедшие годы изменился. Многие противники русского мира уехали из нашей страны на Украину и вступили с нами в вооруженную борьбу, а большее число граждан Украины, наоборот, переехали в Россию и встали на защиту русского мира.

Этот многолетний процесс разделения в пространстве русских по духу людей на сторонников и противников мирного разрешения проблем глобализации, сегодня, когда и западный мир мгновенно по историческим меркам (как США, например) раскололся на сторонников мира и войны (антимира), является лишь первым актом движения к сверхновому миру. Миру, в котором высшей ценностью стано-

вится не защита частных, личных, национальных, региональных интересов или религиозных ценностей, а сохранение космического, по своим физическим основаниям, природного явления — человека.

Об этом свидетельствует опыт России, породившей в Октябрьскую революцию нового человека, смысл жизни которого состоял в стремлении принести «миру мир» — как в физическом смысле мир без войн, так и в философском — устремленности человека в космос. Об этом говорит и активная политическая деятельность «американского Сергея Королева» — Илона Маска, 10000-летние планы которого по освоению Солнечной системы немислимы в условиях войн.

Первый шаг человечества в новый мир, продолжительность которого составляет, по оценкам О.В. Доброчеева, около 30 лет, будет заключаться в создании на Земле его социально-экономического фундамента. О нем сегодня мы знаем только то, что физически устойчивым он может стать, разделившись на приблизительно 15 глобальных по своему влиянию суверенных держав. Их задачей будет поиск различных вариантов освоения в общественной жизни и хозяйственной деятельности, таких же революционных по своему влиянию открытий последних 35—40 лет, какими были открытия термодинамики, электродинамики и квантовой механики второй половины XIX — начала XX в., сказал докладчик.

В 2022 г., заметила д.соц.н., профессор **Г.Н. Широкалова** (ФНИСЦ РАН, г. Нижний Новгород), был подписан Указ Президента «Об утверждении Основ государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей», формулирующий вектор поиска их содержания в традиционных религиях, и прежде всего православии. Это стимулировало активность религиозных организаций, особенно РПЦ, что вместо укрепления гражданского единства создает риски для конфронтации. Например, в Рождественском интервью 2025 г. патриарх Кирилл заявил, что пора «закончить эту постыдную историю с нашим атеизмом» и «перевернуть страницу». Но исследования показывают, что мировоззренческий поиск стал мейстримом среди молодежи, не приемлющей современное православие, а тем более в рамках идеологии Православная/Святая Русь, часто используемой сторонниками восстановления монархии. Претендующая на статус идеолога России, РПЦ все активнее критикует советское время, разрушая межпо-

коленчатый и межнациональный диалог, поскольку «безбожная советская власть» угнетала всех верующих. Это дает дополнительные аргументы тем, кто идентифицирует себя с другими конфессиональными направлениями, отрицает положительный опыт существования в рамках СССР и ориентируется на связь с зарубежными единоверцами, придерживающимися проектов типа «Великого Турана». Перечень рисков можно продолжить. Вывод: желая сохранить страну как суверенное государство в ее современных границах, опору единства надо искать в светской идеологии, подчеркнула профессор Широкалова.

Безусловно, человек — одно из наиболее экстраординарных творений универсума, сказал д.полит.н., профессор **С.В. Бирюков** (Сибирский институт управления РАНХиГС при Президенте РФ, г. Новосибирск). Развитие и выживание человека действительно предполагают регулярный выход за пределы его наличного существования. При этом необходимо помнить о том, что радикальная эмансипация человека от условий его существования (и, в конечном итоге, от определенных свойств его природы) ведет в итоге к расчеловечиванию (дегуманизации). Подтверждением этому — попытки выхода за рамки «собственно человеческого» («изначально человеческого»), предпринятые в свое время Ф. Ницше («идея «сверхчеловека»), К. Маркса (попытка преодолеть отчуждение, породившая масштабную социальную утопию), М. Штирнера (крайний индивидуализм), М. Бакунина (анархический идеал, предполагающий упразднение государства и связанного с ним порядка). Такой же риск «расчеловечивания» вытекает из чрезмерной рационализации жизни человека и общества (что предвосхитил в науке исследователь процессов «рационализации» М. Вебер, а в художественной литературе известный писатель Ф. Кафка). Подобная же угроза дегуманизации может быть связана с биологизацией человека (культ крови и почвы, «жизненного порыва» и т. п.). Аналогичную угрозу собственно человеческому несет с собой и трансгуманизм, предполагающий преобразование природы человека с помощью биоинженерии, эффектов киборгизации и т. п. Где же находится решение, позволяющее человеку сохранить свою природу на фоне вызовов современной эпохи?

Гармонический человек Леонардо да Винчи оказался утопией, а «эмансипация (от человеческой природы) без границ» грозит не-

предсказуемыми последствиями. Подлинно человекоориентированным ответом на вызовы современности, по мнению докладчика, является софийное преображение человека по образу Творца, возвращение к человеку как части иерархии, завязанной на Абсолют, что и призвано стать залогом сохранения собственно человеческого в человеке, которое сегодня ставится под сомнение в существующей реальности.

К.мед.н. **Е.В. Шелкопляс** (Институт развития человека, г. Иваново) обратился к своей теории оптимума развития (ТОР), разработка которой началась еще в 1980-х гг. Ее суть заключается в системном и многоуровневом описании принципов организации, восприятия и толкования бытия человека, его индивидуального и социального поведения, начиная от уровня квантовой физики, через химический, биологический, личностный, социальный, культурологический уровни, заканчивая эпистемными принципами метафизики. В 2018 г. основные положения ТОР, были отражены в двухтомной монографии «Введение в теорию оптимума развития».

ТОР, отвергая устаревшую и малопродуктивную на практике, пирамидальную схему потребностей человека А. Маслоу, описывает трехуровневую, спирально организованную (универсальный принцип организации развития материальных сущностей) систему мотивов биологической, социальной и духовной деятельности в соответствующей среде, где, подобно четырем элементам ДНК, повторяются, восходя по уровням, бинарно-комплементарные мотивы поведения человека: дифференциации от среды, идентификации с ней, экспансии в среде и познания законов жизни среды, а также описываются шесть (универсальное единство принципов качественных и количественных системных различий сущностей) конституционально-адаптационных типов личности. ТОР описывает принципиальные различия ведущих культур современности — российской, солидарной и западной, индивидуалистической и эгоистической, в своих философских и идеологических основаниях. Подчеркивается, что, в духовном и нравственном плане, западная культура носит антисистемный, фаустовский, разрушительный, «сатанинский» характер и неизбежно проигрывает российской культуре социального единства и созидания нового общества «гармоничного развития» в исторической перспективе. С позиций ТОР предложены и во многом проверены на практи-

ческом уровне необходимые в период кризисного перехода человечества к новому культурно-историческому этапу развития изменения в области эпистем и научных парадигм, идеологии, экономики, социальной организации, просвещения, медицины, жизни семьи.

В заключительном слове **Ю.М. Осипов** заметил: «Содержательный, весьма нестандартный, острый, если не захватывающий дух, разговор состоялся. Он убедил меня, а я уверен, что вовсе не только меня, не просто в важности и актуальности поднятой на симпозиуме темы, а в ее прямо-таки стратегической значительности: хотим мы того или нет, но уже не сможем не учитывать в своем воображении, что человек хоть и остается рече-текстуально «человеком» (кем же еще?), но... он уже... нет, не простой синтез человека и нечеловека, как сразу бросается в глаза, а нечто уже чуть ли не в целом... *иное!*»

Нет, мы не вершим никакого суда над человеком, как и не творим никакой ментальной антигуманистической революции, не в этом вообще тут дело, но зато мы уже не можем не иметь в виду, что в человеке таится, либо за ним маячит, да и просто к нему липнет что-то и впрямь *иное*, совсем исходно и *нечеловеческое*, что не значит, что лучшее или худшее, отчего, поставив под сомнение устоявшееся и все еще плохо себя воспроизводящее представление о человеке как именно человеке, да еще с большой буквы — Человеке (!) (“Человек, это звучит — по М. Горькому, — гордо!”), мы вдруг перестаем быть на значительную меру собственно гуманитариями (теми же антропологами), а становимся на ту же меру... нет, не антигуманитариями и антиантропологами, нет... а всего лишь пара-квази-пост-ино-гуманитариями (и антропологами тоже), предлагая какое-то *иное* понимание человека, пусть пока и не вербализированное, скорее даже немолотное, бессловесное, глухое, но все-таки уже... *иное* — *Иное*, замечу особо, никак при этом не ложное!».